

УДК:635/634.7

ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИ ПАСТ ЕРЛАРДА ҒЎЗА ВА ХАМКОР ЭКИНЛАРНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИ

О.Т.Алимарданов

қ.х.ф.ф.д,

Х.Т.Бекмуродов

қ.х.ф.ф.д,

Н.Н.Очилдиев

қ.х.ф.ф.д,

Д.К.Шадманов

қ.х.ф.н.

Annotation: Мақолада Сирдарё вилоятида унумдорлиги паст тупроқлари шароитида Андижон-37 навли ғўза ва бута экинлари, соя ва бошқа турдаги экинларни ғўза билан ҳамкорликда, тупроққа экиш, бир вақтнинг ўзида икки хил экинларни бир агротехник асосда етиштириш масалалари кўриб чиқилиб, ер ва сув, ўғитлар ва бошқа манбалардан фойдаланиш, бошоқли дон экинларининг пахта ҳосилдорлигига таъсири, йиллик ўғит меъёрлари N-200, P-140, K-100 кг/га фойдаланган ҳолда кооператив экинлар ҳосилдорлигига таъсири ҳақида маълумот келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: Унумдорлиги паст ерлар, ғўза ва ҳамкор экинлар, ўғит меъёрлари, соя ва бошқа турдаги дуккакли дон экинлари.

Аннотация: В статье в условиях малоплодородных почв Сырдарьинской области рассмотрены вопросы посадки хлопчатника Андижан-37 и кустарниковых культур, сои и других видов культур в кооперации с хлопчатником, а также одновременного выращивания двух видов культур на та же агротехническая основа, земля и вода, удобрения и использование других источников. сведения о влиянии зерновых культур на урожайность хлопка, о влиянии годовых норм удобрений N-200, P-140, K-100 кг/га на урожайность кооперативных культур.

Ключевые слова: Низкоплодородные земли, хлопчатник и рис-сырец, нормы удобрений, соя и другие виды зернобобовых культур.

Annotation: In the article, in the conditions of low-fertility soils in the Sirdarya region, the issues of planting Andijan-37 cotton and bush crops, soybeans and other types of crops in cooperation with cotton, and simultaneously growing two types of crops on the same agrotechnical basis, land and water, fertilizers and using other sources. information on the effect of grain crops on cotton yield, on the effect of annual fertilizer rates of N-200, R-140, K-100 kg/ha on the yield of cooperative crops.

Key words: Low-fertility lands, cotton and paddy crops, fertilizer standards, soybeans and other types of leguminous crops.

Кириш: Ҳозирги кунда аҳоли сонининг жадал ўсиб бориши ва озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ортаётганлиги, аграр фани олимлари олдида серҳосил, тезпишар, экологик тоза маҳсулотларни бераолиш имкониятига эга бўлган экинлар навларини етиштириш агротехнологияларини ишлаб чиқиш каби долзарб масалаларни кўймоқда.

Бугунги кунда мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги самарадорлигини оширишда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқ унумдорлигини ошириш ўта муҳим масаладир. Шунинг учун шўрланиш жарёнларини олдини олиш, тупроқ

унимдорлигини сақлаш ва ошириш, экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш энг долзарб масала ҳисобланади.

Академик К.А.Тимерязев ва бошқаларнинг таъкидлашича экинларнинг ҳосилдорлигини белгиловчи асосий омил тупроқ унумдорлиги эмас, балки қуёш ҳароратидир. Чунки тупроқ унумдорлигини инсон ўзгартира олади, қуёш ҳароратини қўпайтириш инсон измида эмас. Шунинг учун у: «Ўсимлик томонидан фойдаланилмаган ҳар бир қуёш нури изсиз йўқотилаётган бойликдир»-деб қайта-қайта таъкидлаган. Лекин ҳозирги пайтда қуёш ҳароратини ҳам маълум даражада у ёки бу ёққа буриш мумкин, [1, 2, 3].

Немис олими P.Siegel ва бошқаларнинг таъкидлашича қайсики, жаҳонда аҳолининг озик-овқат маҳсулотларига эҳтиёжи ортиб борар экан, экинлар ҳосилдорлигини орттириб бориш давр талабидир. Холбуки, Германияда аҳоли эҳтиёжининг 72 % и ўзида етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ҳисобига қондирилади, [4,5,6].

Материаллар ва услублар: Илмий тадқиқотлар ПСУЕАИТИнинг Сирдарё филиалида олиб борилди. Дала тажрибалари ПСУЕАИТИда қабул қилинган «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (СоюзНИХИ, 1963), «Методика полевых опытов с хлопчатником» (СоюзНИХИ, 1981) ва «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (ЎзПТИ 2007) услубий қўлланмага риоя қилинган ҳолда амалга оширилди.

Тадқиқот натижаларининг муҳокамаси: унумдорлиги паст, шўрланишга мойил тупроқлар шароитида, бир пайтда икки хил экин экиб, бир хил агротехника асосида ҳосил етиштириб, ер, сув, ўғит ва бошқа манбаалардан фаол фойдаланиш, кўпроқ ҳосил, фойда олиш ҳамда тупроқ унумдорлигини ошириш ҳисобланади.

Тупроқнинг шўрланишида сизот сувларининг минераллашув даражаси ва жойлашув чуқурлиги алоҳида ўрин тутди. Маълумки, кўп йиллик илмий тадқиқотлар шуни тасдиқлайдики, сизот сувлари ер сатҳига нисбатан 2 м дан юқори жойлашганида шўрланиш жараёни анча тез кечади. Шунинг учун ҳам вилоятнинг барча деҳқончилик қилинадиган майдонларида ер ости сизот сувларининг сатҳини 2 м дан пастда бўлишини таъминлаш муҳим аҳамиятга эгадир.

Сизот сувлари қанчалик ернинг устки қатламига яқин жойлашса, шунчалик унинг таркибидаги тузларнинг юқорига кўтарилиши фаол кечади. Маълумотларига қараганда тажриба майдонида сизот сувлари сатҳи 1 майда 3 та қайтариқдан ўртача -50 см, 10 майда-62,5 см, 20 майда-68,3 см, 30 майда-58,7 см, 10 июнда-61 см, 20 июнда-110,7 см, 30 июнда-157,3 см, 10 июлда-105,3 см, 20 июлда-169 см, 30 июлда-213,7 см, 1 августда-122,7 см, 10 августда-157 см, 21 августда-172 см, 31 августда-198 см, 10 сентябрда-228 см ва 20 сентябрда-252 см чуқурликда жойлашганлиги аниқланган. Бу хилдаги минераллашган сизот сувлар сатҳини албатта аэрация чуқурлигини пастда сақлаб туриш керак. Баҳорда ғўза даласида сизот сувлари таркибидаги тузлар миқдори хлор-иони-1,54 г/л, умумий ишқор-0,37 г/л, сульфат-5,36 г/л, кальций-0,554 г/л, магний-0,459, натрий +калий 1,693 г/л ва қуруқ қолдиқ миқдори 11,87 г/л ни ташкил этган бўлса, ҳамкор экинлар даласида юқоридагиларга мос ҳолда 1,48; 0,32; 5,33; 0,542; 0,444; 1,681 ва 11,75 г/л ёки ғўза далага нисбатан ўртача шўрланганда хлор-иони-0,06 г/л; умумий ишқор-0,05 г/л, сульфат-0,03 г/л, кальций-0,012 г/л, магний-0,015, натрий+калий 0,012 г/л ва қуруқ қолдиқ миқдори 0,12 г/л юқорилиги кузатилди.

Тупроқ намлиги ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсир этувчи кўрсаткичлардан биридир. Намликни ўзгартириш билан ўсимликнинг илдизи ва ер устки қисмининг ривожланишини бошқариш мумкин бўлади. Олиб борган тажриба кузатувларида суғориш муддати ва меъёрини белгилаш учун тупроқ намлигини ҳисобий қатламларда яъни

Ўсимлик униб чиққандан гуллаш фазасигача ва пишиш даврида 0-70 см қатламдан, гуллаш-ҳосил тўплаш фазаси даврида эса 0-100 қатламдан аниқланди.

Суғориш олди тупроқ намлигини аниқлаш учун ҳар 10 (0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100) см дан тупроқ намуналари олиниб (термостатда) куритишдан олдин ва куритилгач ВЛТК-500 тарозисида тортилиб ва кундуз соат 11.00 дан кечки 15.00 оралиғида ғўзанинг тепа қисмидан учинчи баргидан 3-10 тагача барг олиниб маҳсус барг сиқгич билан баргнинг ширасини чиқариб, қўл рефрактометрига қўйилиб унинг кўрсаткичлари аниқланиб ёзиб борилди ва суғориш олди тупроқ намлиги билан қиёсий таққослаб борилди ва белгиланган суғориш олди тупроқ намлиги тартибига ва қўл рефрактометри (ХШК) маълум бир кўрсаткичларга келганда сув олинди.

Ўза ҳамкор (мош, соя, ерёнғоқ) экинларни шўрланишга мойил бўлган далада суғориш олдидан тупроқ намлигини дала нам сифимига нисбатан 70-70-60 фоиз тартибда сақлаб туриш учун ғўзани амал даврида 2 маротаба суғориш талаб этилди. Ҳар суғоришда гектарига 1235-1125 кубометр сув сарф этилди. Мавсумий суғориш меъёри эса 22360 м³/га ни ташкил этди.

Тажриба майдонида экилган чигит ва ҳамкор экинларни униб чиқиши 7-8 кунни ташкил қилди. Чигитларни униб чиқишини кузатиш натижаларига кўра, 5 майда 84,2% ни ташкил қилди. Тажриба майдонида экилган соянинг униб чиқишини аниқлаш мақсадида дала шароитида 2 метрли ўлчагич ёрдамида кузатув ишлари олиб борилди. Кузатув натижаларига кўра 20 майда 87,2 % ни, мош 88,4 % ва ерёнғоқ 74,5 % ташкил қилди.

Ҳар қайси терим олдидан тажрибанинг барча қайтариқ ва кўринишлари бўйича ҳисоб майдонидаги белгиланган 50 та ўсимликдаги пахталар ҳосили териб олиниб, битта кўсакдаги пахта вазни аниқланди. Теримлар бўйича битта кўсакдаги пахта вазни Ан-Боёвут-2 навида 5,4 грамм, Андижон-37 навида 6,2 граммни ташкил этди.

Фермер хўжалигида қўлланилаётган у ёки бу агротехник омилнинг якуний самарадорлиги ҳосилдорлик кўрсаткичи билан баҳоланади. Шунинг учун тажрибада ғўзага N-200, P-140, K-100 кг меъёрида қўллашда назорат Ан-Боёвут-2 навидан 22,2 ц/га ҳосил олинган бўлса, ғўза ҳамкор экин (мош, соя, ерёнғоқ) экилган далада 24,0 ц/га пахта ҳосили териб олинди ёки Ан-Боёвутга нисбатан 1,8 ц/га қўшимча ҳосил олинди. Шунинг билан бирга ҳамкор экин сифатида экилган мош, соя ва ерёнғоқ ўсимлигининг маҳсулдорлик кўрсаткичларига таъсири битта ўсимликдаги дуккаклар сони мошда 24,8 дона, дон сони 34,3 дона, дон оғирлиги 7,5 грамм ва 1000 дона дон вазни 52,5 граммни, сояда юқоридагиларга мос ҳолда 21,1; 36,2; 8,9; 145,2 ва ерёнғоқда 22,1; 28,4; 6,4; 167,7 граммдан иборат бўлган. Ўза билан ҳамкор экин мошдан 16,4 ц/га, соядан 11,8 ц/га ва ерёнғоқдан 6,7 ц/га ҳосил олишга эришилди.

Хулоса: ўтлоқлашиб борётган оч тусли бўз тупроқлар шароитида ғўзага маъдан ўғитларни N-200, P-140, K-100 кг меъёрида қўллаб, гектарига ҳар суғоришда гектарига 1235-1125 кубометр сув сарф этилиб, мавсумий суғориш меъёри эса 22360 м³/га да назорат Ан-Боёвут-2 навидан 1-чи теримда 22,2 ц/га ҳосил олинган бўлса, ғўза ҳамкор экин (мош, соя, ерёнғоқ) экилган далада 24,0 ц/га пахта ҳосили териб олинди ёки Ан-Боёвутга нисбатан 1,8 ц/га қўшимча ҳосил олишга эришилди.

-ўтлоқлашиб борётган оч тусли бўз тупроқлар шароитида ғўзага маъдан ўғитларни N-200, P-140, K-100 кг меъёрида қўллашда ғўза билан ҳамкор экин экиб, мошдан 16,4 ц/га, соядан 11,8 ц/га ва ерёнғоқдан 6,7 ц/га ҳосил олишга эришилди ва мош ва соянинг анғиз қолдиқлари ҳисобига тупроқ унумдорлиги ошишига эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Тимирязев К.А. Жизнь растений. Сельхозгиз, Моск.1936, стр.151.
2. Siegel P. Ist Pflanzenbau ohne Mineraldunger und ohne Pflanzenbehandlung-Smittel eine Alternative Venlagsgesellschaft fur Ackerbau, Kassel 1982.
3. Patil S.B.,Sheelavanter M.N.Studies on intercropping in chillicotton mixed cropping.Gronth,yield and yild components of intercrops chilli and cotton. Mysore I.,agr.Se 1988. 22. 1, 6-14.
4. Hoshy A.A., Mohammad H.M.H. Vassen A.I.H.Effect of intercropping maize and cotton on yield components of Giza 2 meize Vazicty and Giza 80 cotton Vazierty.Ann. agr, Se 1989.34,1,47-61.
5. Sommer R, Glazirina M., Yuldashev T., Otarov A., Ibraeva M., Martynova L., Bekenov M., Kholov B., Ibragimov N., Kobilov R., Karaev S., Sulstonov M., Khasanova F., Esanbekov M., Mavlyanov D., Isaev S., Abdurahimov S., Ikramov R., Shezdyukova L., Pauw de E.-Impact of climate change on wheat productivity in Central Asia, 2013-y. S. 78-99. //Agronomy Jornal. The USA American Society of Agronomy.
6. Исаев С.Х. Сизот сувлар чукурлиги ва минерализацияси //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. -Тошкент. 2005. -№8. Б.30.